

ХИЙЎА ХАНЛАРЫ АРХИВИНДЕГИ ҚАРАҚАЛПАҚЛАРҒА БИЙ ТАЙЫНЛАҰ ХАҚҚЫНДАҒЫ ХҮЖЖЕТЛЕР

Садыков Абдумумин

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети

1-курс таяныш докторанты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526584>

Хийўа ханлығы дәуиринде қарақалпақларды урыў баслықлары – бийлер басқарған. Қарақалпақлардың турмысындағы бийдің дәрежеси хәм мәртебеси әдебиятларда да көп орынларда сүүретленген.¹ Бийлер туўрысындағы хұжжетлерди үйренилгенде, хийўа ханлары архив хұжжетлери ең тийкарғы хәм қунлы дерек болып есапланады. Әлбетте, буннан басқада дереклерге де нәзер таслағанымызда Хийўа тарийхшылары Мунис, Огаҳий сыяқлы тарийхшылардың мағлыўматларын табыўымсыз мүмкин. Бул дереклерде тийкарынан қарақалпақлардың Хийўа ханлығы әтирапына жайласыўы хәм хийўа ханлары менен байланыслары хәм көтерилислер хәққындағы мағлыўматларды табыўымыз мүмкин.²

Биз бул бойынша излениў барыўдағы тийкарғы дерегимиз Хийўа ханлары архив хұжжетлери үлкен орын тутқаны ушын сол хұжжетлерге мүрәжат еттик. Тийкарынан бийлерди тайынлаўда төрт хұжжет үлкен рөл ойнайды. Булар: ӨзММА «Хийўа ханлары архиви» ФИ-125, оп. 2 деги 7, 15, 31,32, 33, 35, 36, 37, 46, 47. Бул хұжжетлерде бий болыў ушын бийдің шаңарағынан шыққан перзент ямаса бийге жақын адамлардан болыў шәрт экени түсиниледи.³ Бий болыў ушын сол урыўға көп хызмет еткен, хийўа ханы тәрәпинен сыйлықлар менен сыйлықланған яки ханының нәзерине түскен адам болыўы керек еди.

Қарақалпақлардың бир бийи XIX әсир басларында жүдә үлкен, хәттеки 500 дан көп басқарған. Лекин, XIX әсирдің II ярымы хәм XX әсирдің басларында ең жасы үлкен абырайлы бийлер 100-25- хожалықты басқарған. Себеби, сол дәуирге келгенде Хийўа ханлары қарақалпақларды хәмме ўақыт өзлериниң қол астында услап турыў ушын бийлер санын көбейтирип, қарақалпақлардың арасында аталық, беклербеги сыяқлы әмеллерди енгизген. Ол әмеллерге сол халықтың урыўларынан өзине садық болған, халыққа көп хызмет көрсеткен бий хәм баҳадырлар арнаўлы жарлықлар менен тайынланған. Бийлер аталыққа, аталықлар беклербегиге, ал, беклербеги хәкимлерге бойсынар еди.

XIX әсирдің II ярымында қарақалпақларға Хәкимнияз аталық (1856-1859), Аллаберген маҳрам (1859-1863), Маҳмуд ясаулбашы (1863 жылдан соң) хәкимлик қылған. Сол дәуирде Қоңырат қарақалпағы теристамғалы урыўына тийисли Қабыл беклербегине еки аталық (Ораз, Арыз) хәм бир найып (Бекмуҳаммад), Он төрт урыў қарақалпағы манғыт қәўиминен болған Саҳибназар соң Қудайназар беклербегиниң қол атсында төрт аталық (Әдил, Адил, Дәўлетназар, Ерназар) болған.

Әне сондай хийўа ханлары тәрәпинен бий тайынлаў хұжжетлеринен бирин үлги етип келтирсек.

¹ Жалилов О. XIX-XX асир бошларидаги қарақалпақ тарихидан. Фан. Т., 1985. 25-бет.

² Муҳаммад Мирзо Огаҳий «Фирдавсул иқбол» 57-бет.

³ Брегел. Ю. Документи архив хивинских ханов по истории этнографии каракалпаков. М. 1967. 55-бет.

Бул қолжазба ӨзММА «Хийўа ханлары архив ҳужжетлери» 125-И фонды 7-делодан табылган ҳужжет.

(Абул Музаффар ўал Мансур Аллахқули Муҳаммад Баҳадирхан Сузимиз Фалак Миқдор Жамшид Кардар Умаролар пана Даўлат асар Саадат яр Узаралар пана Гардан, Аторид нишан Миншоларға ким, ҳар бири даўлат арканы ўа қисса Мамлакатнинг никбаныдурлар.

Аъло Аллах таала даражатмны мадарижул иқбал, хусан Қунгират қаласының фузала ўа умараси, қузат ўа саадаты башлық, аҳолиси ўа маўалисиниң баршасыға бу ҳумайун йарлық кургаиш, ул ким мубаразат атўары соҳиб иътимад Қутлуғ Мурадның иътиқад била хизматкарлығы даргоҳы гардун иштибоҳимиз астонасиниг мулазимлариға қабул ҳусни табғаны учун ғубатимиз қуяшидин зарраи аҳўалиға шомил қилиб Берди Бийнинг орниға бий қилиб нишан аълий суйурғал қилдиқ. Емди (енди) бу муборак ярлиғ мамуниға агаҳ бўлғаж мазкур қалъанинг халқы мушарун илайҳи аны узлариға бий қилиб ҳар нечук иззат ўа икромиким Берди ҳаққыға қылмыш болсалар улғарибни инкора иззат рийоя қилиб, ҳар турлук хизматиким даргоҳ фалак пайкоҳдин буйуриб йуборилса ул хизмат адосида ҳашаролиниг мулозаматиға ружуъ қилиб, бул бобда анинг маслаҳатидин тажауз қилмасинлар. Ҳар ким бу мисал ўажиб ал имтисал муаддосиға хилоф қилса, сиёсати падшоҳонаға гирифтор болғай деб тарийх ҳижрий минг тақы икки йуз қирқ бирда хийўақ дорус салтанасида «Санаҳа аллаху анил ҳарқи ўал ғарқи ҳуким алий рақам болди. Бул ярлығ азбарай муфтий дода ушын берди.)⁴

Улыўмалық мазмуны

Хийўа ханы Алла Қулы Муҳаммад Баҳадурхан тәрәпинен сөз басланады. Хан өз сөзинде Қоңырат қаласының данышпан халқы ҳәм ақыллы әмелдарларына қарата ескертеди. Қутлы Мурат биз ҳәм ўәзирлеримиздиң кеўлинен мүнәсип жай тапқаны ушын оны Берди бийдиң орнына бий етип тайынлаўды мақул көрдик. Енди бул буйрықтың

⁴ ӨзММА «Хийўа ханлары архив ҳужжетлери» 125-И фонды 7-дело

мазмуну менен қала қалқы танысып шыққаннан кейин дәрриў бул буйрыққа әмел етиўиңиз буйырылады. Берди бийге қандай мүнәсибетте, итибарда болынған болса, қалған жағында Қутлы Муратқа да сондай мүнәсибетте болынсын. Оған хәр орында бойсынылсын. Хийўа дәргайынан қандай буйрық берилсе, оны булжытпай орынланыўы соралады. Егер орынланбаса, ханның жаза сыясаты қолланылады. Бул буйрық хижрий 1241-жылда (*мелодий 1825-жылға туўры келеди*)Хийўа ханы сарайы(Дуўа: Бул сарай хәр түрли бәле апатлардан узақ болғай) тәрәпинен берилди. Оң тәрәпте хийўа ханының мөри басылған жер.

References:

1. Муҳаммад Мирзо Оғаҳий «Фирдавсул иқбол»
2. УзМДА «Хийўа ханлары архив ҳужжетлери» 125-И фонды
3. Брегел. Ю. Документи архив хивинских ханов по истории этнографии каракалпаков. М. 1967.
4. Жалилов О. XIX-XX асир бошларидаги қорақалпоқ тарихидан Фан. Т., 1985.
5. Иванов П.П. Новые материалы по истории Средней Азии по води открытия архив Хивинских ханов. М. 1937, №3.